

SUD HOKIMIYATI, UNING TUSHUNCHASI VA ASOSIY BELGILARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379192>

No'monjonov Shahbozbek Shuhratjon o'g'li

Andijon viloyati Yuridik texnikumi

Sud huquqiy faoliyat 1 - bosqich 115 – guruh talabasi

Annotatsiya: *ushbu maqolada hokimiyatning qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi tarmoqlari fuqarolik, xo'jalik va ma'muriy huquqbuzarliklar, jamiyat a'zolari, ularning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *hokimiyat, qonun, ijro etuvchi, tarmoq, fuqarolik, xo'jalik, ma'muriy huquqbuzarlik, jamiyat, manfaat.*

Sud hokimiyati - bu hokimiyatning alohida turi bo'lib, u o'z tabiati bo'yicha hokimiyatning qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi tarmoqlaridan farq qiladi. Sud hokimiyatining qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar bilan birgalikda mavjud bo'lishligi demokratik davlatning muhim belgisidir. Sud hokimiyati davlatning boshqa tuzilmalaridan mustaqil ajralib chiqishi mazkur mamlakatning huquq ustunligi prinsipini, undagi erkinlik va adolat g'oyalarini amalga tatbiq etishdagi jiddiy yutuqlari haqida guvohlik beradi. Sud hokimiyatining asosiy maqsad-vazifasi bo'lib, jamiyat a'zolarini, ularning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini jamiyat boshqa a'zolarining huquqqa xilof tajovuzlaridan, davlatni noto'g'ri harakatlardan asrash, himoya qilish hisoblanadi. Bunday faoliyatni amalga oshirmay turib, hech qaysi bir davlatni huquqiy hisoblab bo'lmaydi.

"Sud hokimiyati - bu sudning jinoiy, fuqarolik, xo'jalik va ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni O'zR Konstitutsiyasi va qonunlarining so'zsiz ustunligiga amal qilgan holda ko'rib chiqish vakolatlari (yig'indisi)dir.

Plenum o'zining ta'rifida sudlarning asosiy funksiyalaridan kelib chiqqan. Shu bilan birga, bizning nazarimizda, bu ta'rifni keng qamrovli hamda qonun chiqaruvchi tomonidan "sud hokimiyati" atamasiga joylashtirilgan ma'no-mazmunni to'laligicha ochib bera oladi deya olmaymiz. Buning isboti uchun O'zR Oliy sudi Plenumining tushuntirishida sudning muhim funksiyasi bo'lmish konstitutsiyaviy nazorat funksiyasi o'z ifodasini topmaganligini aytib o'tsa bo'ladi. O'zR Konstitutsiyasining 108-moddasiga ko'ra konstitutsiyaviy nazorat funksiyasi O'zR Konstitutsiyaviy sudi vakolatiga kiradi.

Jamiyatda vujudga keladigan nizolarning huquqqa asoslangan holda hal etilishini ta'minlab, barcha subyektlarning qonunga itoat etishi hokimiyatning qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi tarmoqlarini chegaralab, tiyib turishda, ularning faoliyatlari ustidan huquqiy nazoratni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur funktsiya o'zining samarasini sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi

hokimiyat tarmoqlarining faoliyatlarini Konstitutsiyaga qanchalik mos bo'layotganini tekshirish, ular tomonidan Asosiy qonunga xilof ravishda chiqarilgan qonun hujjatlarining amal qilishini to'xtatib qo'yish imkoniga ega bo'lgan taqdirda beradi.

Mamlakatimiz Asosiy qonuni sud hokimiyati o'z faoliyatini qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalar, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqil ravishda amalga oshiradi deb e'lon qilgan (106-modda). O'zR Konstitutsiyasida sud hokimiyatiga alohida bob bag'ishlangan bo'lib, unda sud hokimiyati atamasi sud tizimining tashkil etilishiga oid, ularning faoliyat prinsiplariga oid qoidalar orqali ochib beriladi. Sud hokimiyatining jamiyatda umume'tirof etilgan o'rni va ahamiyatidan kelib chiqib shunday fikrga kelsa bo'ladiki, O'zR sud hokimiyati hokimiyatning alohida tarmog'i bo'lib, davlatning inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza etish funksiyasini bajaradi. Inson huquq va erkinliklari qonunlarning ma'no-mazmunini, qonunlarning qo'llanilishini va qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyatlarning faoliyatini belgilabgina qolmasdan, sud hokimiyatining faoliyat mazmuni va mohiyatini belgilab beradi. O'zR sud tizimi oldida inson huquqlarining davlat organlari tomonidan hurmat qilishga, abstrakt huquqiy me'yorlarni real huquq va majburiyatlarga aylantirishga, davlatning inson oldidagi majburiyatlarining bajarilishiga erishishdek juda muhim masala yotibdi.

Sud hokimiyatining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, uni amalga oshirish maxsus davlat organlari — sudlarga topshirilishidir. Sud hokimiyati o'z mansabdor shaxslari — sudyalarning maqomi va ular faoliyatining maxsus rejimi bilan farqlanadi. Shunday qilib, sud hokimiyati — sud tomonidan protsessual qoidalarga qat'iy amal qilgan holda, protsessual va moddiy huquqni qo'llash orqali o'zining kompetensiyasiga tegishli bo'lgan ishlarni hal etish uchun berilgan hokimiyat vakolatidir. So'nggi yillar yuridik leksikonida "sud hokimiyati" atamasi mustahkam o'rin olib, "sud" atamasi va tushunchasi bilan birgalikda keng ishlatilib kelmoqda. Lekin sud hokimiyatini davlat organi sifatida sud bilan birlashtirib yuborish xato bo'lar edi. Hokimiyat bo'lib mazkur organ qila olishi va amalga oshirishi mumkin bo'lgan vakolati tushuniladi. Mohiyatan, bularga vakolatlar, funksiyalar kiradi; ularning ijrochisi kirmaydi.

Sud hokimiyati organlari tashkil etilishining muhim nuqtasi bo'lib, ularning mustaqilligini ta'minlash, har qanday tashqi va ichki (rahbariyat va yuqori turuvchi instansiyalar) ta'sirlardan, aralashuvlardan chegaralab qo'yish hisoblanadi. Buni esa qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar xususida aytib bo'lmaydi. Ayniqsa, ijro etuvchi organlarning subordinatsiyasi, yuqori turuvchi organlarning quyi turuvchi organlarga bo'ysunishi, rahbariy ko'rsatmalarning majburiyligi odatiy hol hisoblanadi. Lekin, yuqorida aytib o'tilgan fikrlar sud hokimiyati bilan qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar o'rtasida o'tib bo'lmas jarlik mavjud degani emas. Ular qanchalik alohida bo'lmasinlar, ular o'rtasida bir-biri bilan bog'liq, yaqin nuqtalar ham mavjud. Masalan, qonun chiqaruvchi organlar hamma uchun, sudlar uchun ham majburiy bo'lgan qonunlarni chiqaradi, sudlarni moliyalashtirishni, ularning ish haqi miqdor-

larini tasdiqlaydi. Sud hokimiyati organlari esa, o`zlariga tegishli bo`lgan vakolatlar orqali qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi organlar faoliyati mazmuniga ta'sir etishi mumkin. Ular, misol uchun, qonunni konstitutsiyaviy emas, ijro hokimiyati organining hujjatini esa qonuniy emas deb topishga haqli. Va bu holat tegishli organlar tomonidan shunday deb topilgan hujjatlarni qayta ko`rib chiqishga, ularni o`zgartirishga majbur qilib qo`yadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi to`g`risida” O`zbekiston Respublikasining 1995-yil 30-avgustdagi 103-1 Qonuni- T.,
2. O`zbekistonning yangi qonunlari, “Adolat” 1996.
3. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2000-yil 14-dekabrda 164-11-sonli qarori bilan tasdiklangan “Sudyalar malaka darajalari to`g`risida” Nizom.
4. Rustamboyev M.X., Nikiforova YE.N Huquqni muxofaza qiluvchi organlari: Darslik.-T.: TDYUI, 2005 yil.
5. Rustamboyev M.X., Nikiforova YE.N Huquqni muxofaza qiluvchi organlari: Darslik (Lotin yozuvida).-T.: TDYUI, 2005 yil.
6. <https://uz.wikipedia.org/>